

IN DER BLÜEMLISALPHÜTTE EINE NEU ENTDECKTE ZEICHNUNG VON PAUL KLEE

EVA WIEDERKEHR SLADECZEK

Abb. 1
Abbildung von Klees Zeichnung im
II. Passantenbuch der Blüemlisalp-
hütte
©Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

»Mit etwa 17 Jahren reiste ich mit Siegerist nach Spiez. und von da z. Fuss nach Kandersteg. I Untere Öschinenalp. Über Na[c]ht in der Sennhütte. II Obere Öschinenalp, Hoh-

türli >Blümlisalplclubhütte< Hier mussten wir wegen Nebel 2 Tage bleiben und leben so gut es ging. Am ersten schönen Morgen stiegen wir ab nach Bundalp, Kienthal, Reichenbach, mit der Bahn nach Bern.«¹

Die Wanderung mit seinem Schulfreund Walther Siegerist zur Blüemlisalp hielt Paul Klee retrospektiv in seinem Tagebuch fest. Ausserdem bestätigt eine Postkarte Klees an seine Mutter Ida vom 3. Juli 1898 dieses Ereignis.² Nun legt auch noch eine bisher unbekannte Zeichnung im II. Passantenbuch der Blüemlisalphütte Zeugnis ab von dieser Tour. Bisher konnte leider das Original von der Autorin noch nicht eingesehen werden, aber die zwei Autoren, Daniel Anker und Marco Volken, des soeben erschienenen Buches über die Blüemlisalp³ fanden bei ihren Recherchen in einer älteren Publikation zu dem 50-jährigen Jubiläum des Thuner Alpenklubs⁴ eine Abbildung der entsprechenden Skizze im Hüttenbuch. (ABB. 1)

Dargestellt ist ein auf einer Pritsche liegender Mann mit angezogenen Beinen, in einem Buch lesend. Vor der Bettschaft stehen seine säuberlich hingestellten Schuhe. Unten rechts ist die Zeichnung signiert und datiert: »PK 4. VII. 98.« Sowohl das Monogramm wie auch die Datierung stammen zweifellos von Paul Klee, während die Bezeichnung oben links »II^{es} Passantenbuch der Blümlisalphütte. 1898« von fremder Hand ist. Unterhalb der Darstellung findet sich folgender Text: »Zweitens möchte ich zart gebauten Touristen empfehlen, mit Menschen von allzu grosser Länge (vide figr.)

1909. 15 Sitzungen, wovon eine auf Uelendorfberg, mit im Mittel 17 Anwesenden.

Geschenke: von Photograph Moegle, seine ganze Gaslicht-Projektions-einrichtung; von Zahnarzt Sigrist, diverse gerahmte Photographien; von P. Montandon, Levasseur Les Alpes.

Oeffentliche Vorträge: Prof. Wehrli, Forschungsreisen in Argentinien und Chile, mit Projektionen; H. Bieri, physikalischer Vortrag mit Experimenten über „Elektrizität und drahtlose Telegraphie“.

Zeichnung Klee 1898

Sektionsvorträge: Pfarrer Ed. Bähler, Von Bex nach Chamounix; Derselbe, Kulturhistorische Notizen über die Alpen; Louis Krebsler, Rom und Neapel (mit Projektionen); Dr. med. A. Lüthi, Erste Hülfe bei Unglücksfällen und Vorweisen der für unsere Klubbhütte angeschafften Gebirgstragbahre und des Verbandkastens; Leo Steffen, A. Zbinden und H. Gafner: unsere Klubbtouren auf Balmhorn, Jungfrau und Schwalmere; A. Zbinden, Streifereien in Marokko (mit Projektionen); G. Schneiter, Projektionsabend (Matterhorn usw.) — eine ausserordentlich reiche Liste. Dank all diesen Herren für den gebotenen Genuss!

Neuer Hüttenwart: Fritz Künzi, Zimmermann, Kandersteg, an Stelle des erkrankten Johann Hari, dem seine guten Dienste während vier Sommern in einem Zeugnis bestens verdankt werden unter Verabreichung einer Gratifikation. (Siehe Hüttengeschichte.)

Unterm Datum vom 21. Februar 1909 wird ein neues *Bibliothek-Reglement* erlassen, worin unter anderem der Bibliothekar verpflichtet wird, ausgeliehene Bücher nach längstens drei Monaten zurückzufordern und *alljährlich* vor der Hauptversammlung eine genaue *Revision des Bibliothek-Bestandes* durchzuführen.

54

Abb. 2
Paul Klee, *Skizzenbuch X*, fol. 1
verso, 1898
Bleistift auf Papier, 16,6 x 23,5 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
©Zentrum Paul Klee, Bern,
Bildarchiv

Abb. 3
Paul Klee, *Skizzenbuch X*, fol. 4
recto, 1898
Bleistift auf Papier, 16,6 x 23,5 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
©Zentrum Paul Klee, Bern,
Bildarchiv

Abb. 4
Paul Klee, *Ohne Titel (Blick auf zehn
Tannen)*, um 1898
Bleistift auf Papier, 16,6 x 23,5 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
©Zentrum Paul Klee, Bern,
Bildarchiv

Abb. 5
Paul Klee, *Skizzenbuch X*, fol. 2
recto, Bundalp, 1898
Bleistift auf Papier, 16,6 x 23,5 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
©Zentrum Paul Klee, Bern,
Bildarchiv

keine Schneefelder zu passieren«. Offenbar wurde für die Abbildung nur ein Ausschnitt gewählt, denn der Text lässt vermuten, dass es auch ein »Erstens« gab. Zudem sind am unteren Rand angeschnittene Buchstaben zu erkennen. Es muss also mindestens noch eine weitere Textzeile vorhanden sein. Dieser Text stammt ebenso von Paul Klee, weist er doch auf die Darstellung hin. Nicht zuletzt verrät die ironische Anspielung auf die Grösse des Dargestellten, vielleicht sogar seines Freundes, den typischen Schreibstil Klees. Ob es sich bei dem Dargestellten um Klees Schulfreund Siegerist handelt oder einen weiteren Touristen, kann nicht eindeutig bestimmt werden. Möglicherweise könnte der vollständige Text Aufschluss darüber geben. Dass Klee sich bei dem längeren Aufenthalt in der Hütte, bedingt durch das schlechte Wetter, die Zeit mit Zeichnen vertrieb, während sein Freund vermutlich las, liegt auf der Hand. So entstand wohl auch der Eintrag ins Hüttenbuch.

Auf der Postkarte an seine Mutter spricht Klee noch weitere Skizzen an:

»Liebe Mama,
Du siehst aus Datum und Ort, daß wir noch nicht weite Sprünge gemacht haben. Wir übernachteten hoch droben auf der Öschinenalp, und nähren uns seit gestern Abend von Milch Butter & Brot. Käse verschmähen wir, umso mehr als wir mit den ersten drei Speisen vortrefflich leben. Das Hohthürli wird erst bei schönem Wetter gemacht. Heute bummelten wir den ganzen Tag in den Bergen um den See herum. Jetzt sind wir wieder drunten. Ich habe 3 Skizzen vom See, wovon besonders eine etwas verspricht. Wir sind mit allem zufrieden, bis jetzt wenigstens. Alles gesund. Paul. Grüße auch an die Tanten.
Erschreckt nicht, wenn Nachrichten ausbleiben sollten. Wir kommen unter Umständen in briefkastenlose Regionen.«⁵

Zwei dieser Skizzen vom Öschinensee findet man in Klees X. Skizzenbuch, das er offensichtlich auf seine Wanderung mitnahm. (ABB. 2, ABB. 3) Eine weitere Skizze des Bergesees auf losem Blatt stammt sicher auch aus dem Skizzenbuch, da die Blattmasse diesem ent-

sprechen. Vielleicht ist die aus dem Skizzenbuch herausgetrennte Zeichnung sogar diejenige, welche Klee als vielversprechend bezeichnete. (ABB. 4)

Eine weitere Skizze im erwähnten Skizzenbuch entstand auf der Wanderung von der Blüemlisalp hinunter ins Kiental. (ABB. 5)

Klee datierte und bezeichnete sie folgendermassen: »Bundalp (Bütlassen & Gspaltenhorn) VII. 98«. Die angedeuteten

Nebelschwaden, die aus dem Tal hochsteigen, zeugen von der eher schlechten Wetterlage, die Klee sowohl in seinem Tagebuch als auch auf der Postkarte an seine Mutter erwähnt.

Somit lässt sich diese Bergtour aufgrund der schriftlichen Quellen wie auch der verschiedenen Skizzen genau datieren und dokumentieren. Wir sind gespannt auf die originale Zeichnung und den vollständigen Text Klee's im Hüttenbuch, welches sich offenbar doch noch erhalten hat, aber bisher nicht zugänglich war.

1 Tagebuch I, Nr. 62, Zentrum Paul Klee, Bern. *Paul Klee, Tagebücher 1898-1918*, textkritische Neuedition, hrsg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, bearb. von Wolfgang Kersten, Stuttgart und Teufen 1988, S. 28.

2 Postkarte von Paul Klee an Ida Klee, 3.7.1898, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee. *Paul Klee, Briefe an die Familie 1893-1940*, Bd.1: 1893-1906, hrsg. von Felix Klee, Köln 1979, S. 15.

3 Daniel Anker, Marco Volken, *Blüemlisalp. Schneezauber und die sieben Berge*, Zürich 2018, [S. 4].

4 *Die ersten fünfzig Jahre des Alpenklub Thun und der Sektion Blüemlisalp des Schweizer Alpenklub 3. Juni 1874 bis 2. Juni 1924*, Thun 1924, S. 54.

5 Siehe Anm. 2.